

ENKELE ASPECTEN VAN DE BEVORDERING VAN DE DOELMATIGHEID IN DE RIJKSDIENST

door G. J. Hennephof

1. Inleiding

De hierna volgende beschouwingen hebben alleen betrekking op het apparaat van de centrale overheid, zoals dat in de verschillende departementen van algemeen bestuur is belichaamd. Lagere publiekrechtelijke lichamen, zoals provincies, gemeenten en waterschappen, blijven derhalve buiten beschouwing. Evenzo ook de Staatsbedrijven, zoals bijvoorbeeld het Staatsbedrijf der P.T.T., alsmede die maatschappijen welke aandelen geheel of ten dele eigendom van de Staat zijn, zoals bijvoorbeeld de N.V. Nederlandsche Spoorwegen en de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.

Onderstaand, aan de miljoenennota 1962 ontleend, overzicht van het burgerlijk rijksperoneel geeft een indruk van de grootte der departementen.

<i>Naam van het departement</i>	<i>Geraamd in de begroting 1962</i>
Algemene Zaken	169
Kabinet van de Vice-Minister-President	34
Buitenlandse Zaken	2.481
Justitie	14.110
Binnenlandse Zaken	1.799
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen	16.388
Financiën	22.059
Defensie	31.870
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid	2.450
Verkeer en Waterstaat	11.171
Economische Zaken	3.884
Landbouw en Visserij	8.800
Sociale Zaken en Volksgezondheid	5.498
Maatschappelijk Werk	881
Totaal	121.594

2. Overheid en doelmatigheid

Het vraagstuk van de doelmatigheid in de overheidsdienst heeft door de eeuwen heen in de belangstelling gestaan en het is begrijpelijk, dat deze belangstelling nog toeneemt, daar de overheidsuitgaven aan een voortdurende stijging onderhevig zijn.

Het is echter noodzakelijk een scherp onderscheid te maken tussen enerzijds de doelmatigheid van het beleid, te weten de keuze van de onderwerpen van staatszorg en de uit deze keuze af te leiden concrete taken naar aard en omvang, anderzijds de doelmatigheid van de voor de uitvoering van het beleid in het leven geroepen organisatie. In hoofdstuk IV van de miljoenennota 1960 heeft de Minister van Financiën dit aldus geformuleerd:

„De totaliteit van de rijksuitgaven is de resultante van beleidsbeslissingen in

verleden en heden en van de doelmatigheid, welke bij de uitvoering daarvan wordt betracht. De hoogte van de uitgaven wordt in hoofdzaak door beleidsbeslissingen bepaald. Het streven naar doelmatigheid bij het nemen van deze beslissingen is van de grootste betekenis; het streven naar doelmatigheid bij de uitvoering kan slechts resultaten van beperkter omvang bereiken.”

Ook de commissie tot voorbereiding van een herziening van de Comptabiliteitswet, naar haar voorzitter de Commissie-Simons genoemd, maakt duidelijk onderscheid tussen de doelmatigheid van het beleid zelf en de doelmatige uitvoering van het gestelde beleid. Men leze de uiteenzettingen op de pagina's 134 e.v., alsmede 208 en 209 van het rapport dezer commissie.

Bij een beoordeling van de doelmatigheid van het beleid komen tal van problemen naar voren, welke buiten het bestek van dit artikel liggen, zoals de verhouding tussen staat en maatschappij, de mate van overheidsbemoeiing, het subsidiërings- en het investeringsbeleid. Wij beperken ons dan ook tot het vraagstuk van de doelmatigheid van de organisatie van de rijksdienst, uiteraard onder erkenning van de wisselwerking tussen beleid en organisatie en van de noodzaak reeds bij de bepaling van het beleid overwegingen van een doelmatige uitvoering een rol te laten spelen.

Een indruk van de omvang van de apparaatskosten van het rijk - inclusief het defensie-apparaat en exclusief het gesubsidieerd onderwijs - en de ontwikkeling dezer uitgaven sinds 1952 kan worden verkregen aan de hand van de in de miljoenennota's opgenomen analyses der begrotingsuitgaven en -ontvangsten volgens de methodiek gevolgd bij de nationale boekhouding. Uit de op rekening I, consumptie, vermelde gegevens kan het volgende overzicht worden afgeleid (in miljoenen guldens):

	<i>Lonen en salarissen</i>	<i>Materiële uitgaven</i>	<i>Afschrijvingen</i>	<i>Totaal</i>
1952	804	273	436	1.513
1953	862	337	516	1.715
1954	1.053	361	522	1.936
1955	1.172	379	648	2.199
1956	1.242	1.050	235	2.527
1957	1.362	952	244	2.558
1958	1.375	789	264	2.428
1959	1.407	653	271	2.331
1960 ¹⁾	1.602	949	237	2.788
1961 ²⁾	1.713	1.106	256	3.075
1962 ³⁾	1.822	1.220	263	3.305

¹⁾ 1952 tot en met 1060: vermoedelijk beloop

²⁾ 1961: vermoedelijke uitkomsten

³⁾ 1962: ontwerp-begroting

Indien men deze apparaatskosten uitdrukt in een percentage van de totale uitgaven voor de verschillende onderwerpen van staatszorg in die jaren, dan blijkt dit percentage steeds rond de 30 te schommelen, waarvan globaal genomen $\frac{2}{3}$ betrekking heeft op het defensie-apparaat en $\frac{1}{3}$ op de overige rijksdienst. Het belang van een voortdurende kritische bezinning op de werking van het rijksapparaat is hiermede voldoende geïllustreerd.

3. De Raad voor de Burgerlijke Rijksdienst

De Ministerraad heeft het grote belang, dat de Regering hecht aan de bevordering van de doelmatige organisatie van de rijksdienst, tot uitdrukking gebracht door een vast college uit zijn midden - de Raad voor de Burgerlijke Rijksdienst (R.B.R.) -, aan hetwelk reeds de zorg voor het personeelsbeleid was opgedragen, mede te belasten met de uitstippeling van de algemene beleidslijnen ten aanzien van de doelmatigheidsbevordering in de rijksdienst.

Van de R.B.R. maken deel uit de Minister-President, de Vice-Minister-President - tevens als Minister van Verkeer en Waterstaat - en de Ministers van Binnenlandse Zaken, Financiën, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en Sociale Zaken en Volksgezondheid.

De R.B.R. wordt bijgestaan door een tweetal commissies op ambtelijk niveau, te weten de Adviescommissie voor de doelmatige organisatie van de rijksdienst (A.D.O.R.) en de Formatiecommissie.

4. De Adviescommissie voor de doelmatige organisatie van de rijksdienst

De A.D.O.R. heeft tot taak:

- het uitbrengen van advies aan de R.B.R. over alle door die raad te behandelen vraagstukken betreffende de doelmatige organisatie van de rijksdienst;
- het op eigen initiatief aan het oordeel van de R.B.R. voorleggen van vraagstukken betreffende de hoofdlijnen van het beleid inzake de doelmatige organisatie van de rijksdienst;
- het bevorderen van de doelmatige organisatie van en de verhoogde efficiency in de rijksdienst, met inachtneming van de taak, welke elk departement terzake heeft.

De A.D.O.R. bestaat uit een voorzitter - momenteel een oud-directeur-generaal der P.T.T. -, een vertegenwoordiger van de Minister-President - tevens secretaris van de R.B.R. -, een vertegenwoordiger van de Minister van Financiën - de Directeur der Rijksbegroting -, een vertegenwoordiger van de Minister van Binnenlandse Zaken - de Raadadviseur belast met de coördinatie der overheids-personeelsaangelegenheden - en de Adviseur voor vraagstukken inzake de organisatie van de rijksdienst.

De taak van deze laatste functionaris is meer in het bijzonder gericht op:

- de zorg voor de propaganda en documentatie ter bevordering van het doelmatigheidsbegrip in de rijksdienst;
- de bevordering van de ervaringsuitwisseling, onderlinge dienstverlening en samenwerking in gemeenschappelijke taken tussen de departementale organisatiebureaus;
- de bevordering van de ervaringsuitwisseling met het bedrijfsleven;
- de zorg voor de - mede op de bijzondere aspecten van de overheidsdienst gerichte - vorming van organisatiedeskundigen;
- de zorg voor de vorming en opleiding van die lijnfunctionarissen, wier vermeerdering van kennis van organisatiebeginselen van belang is voor de bevordering van de doelmatigheid binnen de departementen.

De grondslagen voor de door de A.D.O.R. en de Adviseur organisatie rijksdienst te ontwikkelen activiteiten zijn zeer duidelijk uiteengezet in een brief van 8 april 1954 van de toenmalige Minister-President, Dr. W. Drees, gericht aan zijn ambtgenoten en betrekking hebbende op de „bevordering van de doelmatige organisatie in de rijksdienst als grondslag voor hogere efficiency”, hetgeen uit de volgende passages moge blijken:

„Bevordering van doelmatige organisatie is niet in de eerste plaats gelegen in de activiteiten van de departementale organisatiebureaus of van de organisatiespecialisten - dit is secundair; het is bovendien detailwerk, dat heel wat tijd vergt-, maar wel in het streven om op elke plaats in de rijksdienst de leiding gevende functionarissen te doordringen van de noodzaak van een aan het doel van het werkapparaat aangepaste organisatie.

Als primaire noodzaak wordt gezien een versterking van dat deel van de leiding gevende functie in de rijksdienst, dat tot nu toe niet altijd voldoende aandacht heeft gehad, namelijk het organisatorische bestanddeel van de leiding. Te eenzijdig is de aandacht meer in het bijzonder toegespitst geweest op het andere bestanddeel van de leiding gevende functie, dat zich concentreert op de zorg voor en de kwaliteit van de prestaties van het apparaat. Uit hoofde van zijn bekwaamheid op laatstbedoeld terrein is de chef in de regel tot zijn ambt benoemd, waarbij zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot het organisatorische deel van zijn taak in de regel onvoldoende tot haar recht komt.

Het releveren van dit wezenlijke bestanddeel van de leiding kan niet slagen door propaganda alleen, doch kan slechts worden geëffectueerd door iedere leiding gevende functionaris verantwoordelijk te stellen voor de mate waarin zijn apparaat aan de eisen van doelmatigheid en de efficiency beantwoordt en door hem voldoende vaktechnische hulp ter beschikking te stellen teneinde hem op dit gebied van advies te kunnen dienen. Op elk niveau behoort op de chef de verplichting te worden gelegd om aangaande de organisatie van het dienstonderdeel aan het hoofd waarvan hij is gesteld, stelselmatig verantwoording af te leggen aan de naast hogere chef, tot wiens uitdrukkelijke plicht het moet worden gerekend, die verantwoording ook af te nemen in de vorm van direct of indirect toezicht en controle. Deze verantwoordelijkstelling en verantwoordingaflegging zal niet haar einde vinden bij de hoogste departementsleiding, maar zal in de Regering in haar geheel - die, naast de verantwoordelijkheid van iedere minister, de verantwoordelijkheid jegens de Staten-Generaal draagt - haar afsluiting vinden.”

Ook voor de werkzaamheden van de departementale organisatiebureaus is deze „beginselverklaring” bepalend geweest.

5. De ontwikkeling van centralisatie naar decentralisatie

Na de bevrijding van ons land in mei 1945 was een hernieuwde opbouw van het rijksapparaat noodzakelijk. Zowel de toenmalige Minister van Financiën, Prof. Dr. P. Lief tinck, als de toenmalige Directeur der Rijksbegroting, Dr. A. Mey, hebben zich intensief bezig gehouden met het vraagstuk van de doelmatige organisatie van de rijksdienst en de noodzaak ook in de rijksdienst bedrijfs-economische beginselen toe te passen. Ten einde tot een systematische aanpak van het organisatiewerk te komen werd het onder de Dienst der Rijksbegroting

ressorterende Centraal Bureau voor Organisatie opgericht en ter beschikking gesteld van alle departementen voor het verrichten van organisatie-onderzoeken.

Het Centraal Bureau voor Organisatie heeft zich - in samenwerking met de eveneens onder de Dienst der Rijksbegroting ressorterende Centrale Accountantsdienst - bezig gehouden met het ontwerpen, het invoeren en het propaganderen van moderne en meer efficiënte administratiesystemen, zoals bijvoorbeeld de begrotingsboekhouding en de salarisadministratie bij de departementen; voorts met het ontwerpen van taakwaarderingsmethoden, werkanalyses en met het oplossen van structuurvraagstukken. In vele gevallen werd ook de hulp ingeroepen van particuliere organisatiebureaus, welke onderzoeken dan in samenwerking met het Centraal Bureau voor Organisatie werden verricht.

Het was de bedoeling, dat de uitkomsten van het organisatiewerk tevens ten goede zouden komen aan de bij Koninklijk Besluit van 18 december 1946 (Stb. G 367) in het leven geroepen Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden, welke deel uitmaakte van het centraal - adviserend en uitvoerend - orgaan voor de behandeling van algemene personeelsaangelegenheden van het burgerlijk rijks-personeel.

Mede onder invloed van de werkzaamheden van het Centraal Bureau voor Organisatie ontstond geleidelijkaan bij de departementen de behoefte over een eigen organisatiebureau te beschikken. Momenteel is dan ook vrijwel op elk departement een organisatiebureau aanwezig; een uitzondering vormen slechts het Departement van Algemene Zaken en het Kabinet van de Vice-Minister-President, zulks door hun kleine omvang.

In het kader van de ontwikkeling tot een gedecentraliseerde aanpak van het organisatiewerk werd het Centraal Bureau voor Organisatie met ingang van 1 januari 1956 herdoopt tot Gemeenschappelijk Bureau voor Organisatie-onderzoeken in de Rijksdienst, terwijl de taak enigszins werd gewijzigd. Nadat het Departement van Verkeer en Waterstaat als laatste grote departement een eigen organisatiebureau in het leven had geroepen, werd ten slotte op 1 juni 1959 het gemeenschappelijk bureau opgeheven, waarmede in feite de decentralisatie was voltooid.

6. De verantwoordelijkheid voor de doelmatigheid binnen een departement

De met de leiding van een departement belaste minister ziet zich geconfronteerd met de volgende taken:

- de vaststelling van het onder zijn verantwoordelijkheid te voeren beleid;
- de zorg voor de organisatie nodig voor de verwezenlijking van dit beleid;
- de dagelijkse leiding van het departement.

De behandeling van beleidsvraagstukken zal, vooral bij de grote departementen, veelal een zodanig beslag op de tijd van de minister leggen, dat deze er niet toe komt zich intensief met de organisatie van zijn departement bezig te houden. In verband hiermede heeft de Ministerraad in zijn vergadering van 18 juli 1958 bepaald, dat de minister de dagelijkse zorg voor een doelmatige organisatie van het departement kan delegeren aan de secretaris-generaal, die onder de minister is belast met de leiding van het departement.

De secretaris-generaal beschikt voor de behartiging van de apparaatzorg over een drietal organen, te weten de Afdeling Comptabiliteit, de Afdeling Personeelszaken en het Organisatiebureau. De onderlinge samenwerking tussen deze organen wordt gerealiseerd in de dusgenaamde „interne driehoek”.

7. *Samenvatting*

Resumerend kan worden gesteld, dat de zorg voor de doelmatigheid binnen een departement berust bij de secretaris-generaal en de om hem heen gegroepeerde functionarissen, belast met comptabiliteits-, personeels- en organisatie-werk. Richtinggevend bij hun optreden is de gedachte, dat alle leiding gevende ambtenaren in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de mate waarin hun apparaat beantwoordt aan de eisen van doelmatigheid en efficiency.

De interdepartementale coördinatie wordt vooral verwezenlijkt in de maandelijks vergaderingen van de Adviseur organisatie rijksdienst met de hoofden van de departementale organisatiebureaus. Op deze wijze wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de zelfwerkzaamheid der departementen en aan de eigen verantwoordelijkheid van iedere minister, zonder daarbij de eenheid van conceptie uit het oog te verliezen.

Vorenstaande beschouwingen beogen uitsluitend enig inzicht te geven in de wijze, waarop het vraagstuk van de doelmatigheidsbevordering in de rijksdienst momenteel wordt aangepakt. De gegeven uiteenzetting toont aan, dat deze materie voortdurend de nodige aandacht krijgt - ook op ministerieel niveau - en dat de vereiste coördinatie bestaat tussen de organen welke zich met de bevordering van de doelmatigheid in de rijksdienst bezig houden. Hiermede is uiteraard niet gezegd, dat met betrekking tot de organisatie en de werkwijze van de rijksdienst reeds de ideale situatie is bereikt. Er zijn nog tal van problemen. Wij stellen ons voor daarop in een volgend artikel nader in te gaan.